

KORXONALARDA MOLIYAVIY STRATEGIYANI ISHLAB CHIQISH VA RISKLARNI BAHOLASHNING AMALDAGI HOLATI

Shernayev Akbar Aqmirzayevich

*iqtisodiyot fanlari nomzodi
moliya va menejment
kafedrası dotsenti
Oriental universiteti*

E-mail: shernaev.akbar@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada aksiyadorlik Moliyaviy rejalashtirishda siyosiy-huquqiy muhit ta'sirini tadbirkorlik sub'ektlarini davlat tomonidan nazorat qilish tartibidagi o'zgarishlar, tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga solish, investitsiya va mahalliyashtirish dasturlari, iqtisodiyotda davlat ishtiroki, xususiylashtirish, monopoliyaga qarshi kurashish va raqobatni rivojlantirish; iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish, iqtisodiy sudlar faoliyati, investorlar huquqlarini himoya qilish, moliyaviy hisobotlar xalqaro standartlariga o'tish, strategik moliyaviy rejalashtirish asosida barqaror o'sishni ta'minlash, faoliyat davomiyligiga va natijadorligiga erishish, tegishli majburiyatlarni belgilangan tartibda o'z vaqtida bajarish yuzasidan taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy strategiya, moliyaviy rejalashtirish, kompaniya, korporativ boshqaruvi, tamoyi, rivojlantirish, kapital bozori, investitsiya, korporativ boshqaruv, texnologik yangilik, iqtisodiy rivojlanish, xususiylashtirish.

CURRENT STATE OF FINANCIAL STRATEGY DEVELOPMENT AND RISK ASSESSMENT IN ENTERPRISES

Shernayev Akbar Aqmirzayevich

*Candidate of Economic Sciences
Associate Professor of the Department
of Finance and Management
Oriental University*

E-mail: shernaev.akbar@mail.ru

Abstract. In the article, the impact of the political and legal environment on financial planning, changes in the state control of business entities, regulation of foreign economic activity, investment and localization programs, state participation in the economy, privatization, fight against monopoly and development of competition; implementation of structural changes in the economy, activity of economic courts, protection of investors' rights, transition to international financial reporting standards, ensuring stable growth based on strategic financial planning, achieving continuity and effectiveness of activities, fulfilling relevant obligations in the prescribed manner suggestions and recommendations were given regarding timely execution.

Keywords: financial strategy Financial planning, development of companies

through the principles of corporate governance, capital market, investment, corporate governance, technological innovations, economic development, privatization.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ И ОЦЕНКА РИСКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Шернаев Акбар Акмирзаевич

кандидат экономических наук

доцент кафедры

финансов и менеджмента

Восточный университет

E-mail: shernaev.akbar@mail.ru.

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы влияния политико-правовой среды на финансовое планирование, изменения в государственном контроле за субъектами хозяйствования, регулирования внешнеэкономической деятельности, программы инвестирования и локализации, участия государства в экономике, приватизации, борьбы с монополизмом и развития конкуренции, реализации структурных изменений в экономике, изучены особенности деятельности экономических судов, защиты прав инвесторов, перехода на международные стандарты финансовой отчетности, даны соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: финансовая стратегия, финансовое планирование, компания, корпоративное управление, принцип, развитие, рынок капитала, инвестиции, корпоративное управление, технологические инновации, экономическое развитие, приватизация.

Kirish

Jahon amaliyoti keskin raqobat sharoitida har bir korxonalar oldiga nafaqat bugungi kunda, balki istiqbolda ham bozordagi o'rnini saqlab qolish hamda kengaytirishni shart qilib qo'yimoqda. Bunda global iqtisodiyotdagi tebranishlar yangi istiqbolli loyihalar ustida ishlash, loyihalarni moliyaviy ta'minlash imkoniyatlarini baholash va tegishli choralar ko'rish, investitsiya faoliyatidan kutilayotgan natijadorlikni ta'minlash, moliyaviy ta'minot va investitsion faoliyatni rejalashtirishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy risklarni oldindan ko'ra bilish kabilarni shart qilib qo'yimoqda va bu jihatlar bevosita korxonalarda moliyaviy qarorlar qabul qilish amaliyoti bilan bog'liq bo'lib qolmoqda.

Korxonalar moliya strategiyasini ishlab chiqish va uni amalga oshirish bo'yicha strategik qarorlar qabul qilish va ularni amalga oshirish mikro va makro darajada ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga xizmat qiladi.

Umuman, strategiyani to'g'ri belgilash mamlakat iqtisodiy taraqqiyotida va o'z navbatida xalq turmush farovonligini oshirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Avvalambor ro'y berishi mumkin bo'lgan turli falokatlar, jahon iqtisodiyotining yuksalishi va inqirozini oldindan ko'rish imkonini beradigan, har tomonlama chuqur o'ylangan, aniq maqsad va ustuvor yo'nalishlarni o'z ichiga olgan taraqqiyot dasturi

va uni amalga oshirish strategiyasiga ega bo‘lgan mamlakat va xalq pirovard natijada muvaffaqiyatga erishadi. Shundan kelib chiqqan holda mamlakatimizni rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqish maqsadida hukumatiz tomonidan qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Korporativ moliya strategiyasi mamlakatimizda bugungi kunda har qachongidan-da dolzarblik kasb etmoqda. Chunki savdo balansi ijobiyligini ta’minlash har qanday davlat e’tiboridagi masaladir. Savdo balansi ijobiyligi esa korporativ tuzilmalarning jahon bozoriga kirib borishi, egallab turgan o‘rnini mustahkamlashi yoki ulushini oshirib borishi bilan bevosita bog‘liq. Buning uchun esa strategik maqsadlar doirasida qo‘shimcha kapital, jumladan xorijiy kapital jalb qilish, zamonaviy texnologiyalar asosida faoliyatni tashkil qilish, xalqaro bozorni strategik tahlil asosida o‘rganish kabilar talab etiladi.

Adabiyotlar sharhi

Korxonalarda moliyaviy qarorlarni qabul qilishga va risklarni baholashga doir muammolar borasida qator xorijlik olimlar tomonidan tadqiqot ishlari olib borilgan. Jumladan, J. Berk va P. Demarzarlar qisqa muddatli moliyaviy rejalashtirishga alohida e’tibor qaratib, unda moliyaviy siyosat yo‘nalishlari, aylanma kapitalni boshqarish, bank kreditlari yoki qimmatli qog‘ozlar orqali qisqa muddatli moliyalashtirish masalalariga e’tibor qaratgan [1]. A.J. Keovn, J.D. Martin, J.V. Pettilar moliyaviy rejalashtirishni moliyaviy boshqaruv tizimida alohida bosqich sifatida izohlab, e’tiborni asosiy faoliyat bo‘yicha moliyaviy prognozlarni qamrab olgan qisqa muddatli moliyaviy rejalashtirishga qaratadi [2]. E.F. Brigxem, M.S. Erxartlar moliyaviy reja va operatsion rejada pul oqimlari harakatiga ustuvorlik kasb etishiga e’tibor qaratgan [3]. S.A. Ross, R.V. Vesterfield, B.D. Jordanlar esa moliyaviy rejalashtirishga kompleks yondashgan holda uzoq muddatli va qisqa muddatli moliyaviy rejalashtirish yo‘nalishlari xususida fikr yuritib, moliyaviy rejalashtirish va moliyaviy o‘shish o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘zida aks ettirgan modellarga ham to‘xtalib o‘tadi [4].

Tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi sub’ektlarda moliyaviy rejalashtirish yo‘nalishlari, xususan, moliyaviy rejalashtirishni tashkil etish, strategik moliyaviy rejalashtirish, moliyaviy prognozlash, joriy moliyaviy rejalashtirish, byudjetlashtirish, operativ moliyaviy rejalashtirish masalalari L.G. Pashtova va boshqalar tomonidan ham o‘rganilgan [5]. Moliyaviy menejment bo‘yicha rossiyalik etakchi olimlardan biri I.Ya. Lukasevich moliyaviy rejalashtirishning amal qilish mexanizmi, moliyaviy rejalashtirishda qo‘llaniladigan metodlar, moliyaviy ko‘rsatkichlarni prognozlash, moliyaviy siyosat va barqaror o‘shish strategiyasi kabilarini tadqiq qilgan [6].

E.Tashmuradova, S.E. Elmirzaevlar tomonidan moliyaviy rejalashtirishning tarkibiy qismi sifatida soliqlarni rejalashtirish masalalari tadqiq qilingan [7]. Korxonalarda moliyaviy qarorlarni qabul qilishning ba’zi yo‘nalishlari respublikamiz olimlari tomonidan o‘rganilgan, lekin ularni keng miqyosda qo‘llash bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari bugungi kunga qadar to‘liq bajarilmagan. Ushbu jarayonni yanada chuqur tadqiq etish uning dolzarb muammolariga echim topishni talab etadi.

Таҳлил ва натижалар

Risk korxonalar faoliyatining barcha bosqichlarida mavjud bo‘ladi, biroq u ko‘proq moliya strategiyasining ilk bosqichi uchun xos bo‘lib, malaka etishmasligi oqibatidagi tadbirkorlik operatsiyalarini yuritishdagi kamchiliklardan kelib chiqadi. Demak, kishilarning xohish-irodasidan qat’iy nazar, tadbirkorlik sirlarini o‘rganish natijasida mavhumlik bilan yuzma-yuz kelishga to‘g‘ri keladiki, uni oldindan belgilab bo‘lmaydi. Shuning uchun tadbirkorning asosiy vazifasi riskdan qocha bilish emas, balki riskni seza olish, uning darajasini baholay olish va uning belgilangan chegaralaridan chiqib ketmaslik hisoblanadi.

1-chizma.

Mavhumlik va risklarning korxonalarida shakllanayotgan foydaning yo‘qotishlarga bog‘liqligi*

*Ma’lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Korxonalar rahbari foydani shakllantirish jarayonida mavhumlikka duch kelganda, u quyidagi ikki yo‘ldan birini tanlashi mumkin. Birinchisi, qo‘shimcha ma’lumot olishga harakat qilib, muammoni yana bir bor tahlil qilish orqali uni kamaytirishga harakat qilish. Rahbar bu qo‘shimcha ma’lumotlarni o‘z tajribasi, bilimi va mushohada yuritish qobiliyati orqali uyg‘unlashtirib, ayrim natijalarga sub’ektivlik yoki tahliliy ehtimollik xarakterini beradi. Shu bilan birga, bu jarayonda ekspertlarni jalb qilib ham bu masalaga yondashishi mumkin. Ikkinchisi, o‘tgan tajribalari asosida voqelikning ehtimoli to‘g‘risida raqamlarda ifodalangan xulosa chiqarish va shunga mos ravishda harakat qilish. Bu ikkinchi yo‘ldan qo‘shimcha ma’lumotlar yig‘ish uchun vaqt etarli bo‘lmagan sharoitda yoki ularni yig‘ish harakati katta miqdordagi mablag‘larni jalb etganda foydalansa bo‘ladi.

Risklarni korxonalar foydasiga ta’sirini baholash va kamaytirish maqsadida ularni turli belgilari bo‘yicha tasniflash muhim ahamiyat kasb etadi. Kichik biznes korxonalarida joriy va uzoq muddatli vazifalarni amalga oshirishlarida bir qancha risk turlariga duch keladilar. Shuning uchun risklarning tabiatini va turlarini yoritish uchun ularni tasniflash maqsadga muvofiqdir.

Moliyaviy xizmatlarni amalga oshirish bilan bog‘liq risklar operatsion, texnologik, investitsion, innovatsiya, xavfsizlik kabi risklarni o‘z ichiga oladi. Innovatsion faoliyat bilan shug‘ullanuvchi kichik biznes sub’ekti garchand o‘zining faoliyatini ma’lum risk ostiga qo‘ysa-da, u asosan belgilangan daromad olishni ta’minlaydi.

Risklarni iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, ma’naviy shakllarga ham bo‘lish mumkin. Masalan, ba’zi risk garchi katta moddiy-moliyaviy zarar keltirmasligi mumkin, ammo kichik biznes sub’ektining mintaqadagi yoki xalqaro nufuziga katta ma’naviy zarar

keltirishi mumkin. Bunday risk pirovard natijada boshqa shakllardagi zararlarni, yo‘qotishlarni etaklab kelishi mumkin.

Bulardan tashqari, kichik biznes korxonalarining foydasiga o‘ziga xos tadbirkorlik tashqi risklari ham ta’sir etishi mumkin.

Yuqorida ko‘rib o‘tilgan risk turlarining deyarli barchasi korxonalarining foydasi shakllanishiga ta’sir etadi, lekin korxonalar qaysi iqtisodiyot tarmog‘ida o‘z ish faoliyatini yuritishiga qarab, risklar ta’siri darajasi ham o‘zgarishi mumkin.

Korxonalarda faoliyati davomida foyda olishni maqsad qilib qo‘yar ekan, ushbu maqsadga erishish yo‘lida korxonalar turli darajadagi risklar bilan to‘qnash keladi. Ma’lumki, korporativ moliyaning asosiy kantseptsiyalaridan biri bo‘lib, risk va daromadlilik kontseptsiyasi hisoblanadi. Ya’ni, risk va daromadlilik har doim yonma-yon yuradi va bir-birini takrorlaydi, shuningdek daromadlilik yuqori sohalarda risk ham yuqori va aksincha daromadlilik past sohalarda risk darajasi ham pastroq bo‘ladi. Demak korxonalar qanday faoliyat bilan shug‘ullanmasin va qanday daromadlilikka erishishga harakat qilmasin ma’lum bir darajadagi riskka duch keladi. Shu sababli korxonalar faoliyatida risklarni baholash, risk darajasini pasaytirish, shuningdek risk natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan moliyaviy yo‘qotishlar miqdorini kamaytirish bugungi kunning eng asosiy masalalaridan biri bo‘lib hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holda quyida korxonalar faoliyatida risklarni baholash metodlari va ularni kamaytirish xususida o‘z ilmiy fikrlarimizni keltirib o‘tamiz.

Korxonalar moliyaviy-xo‘jalik faoliyatining ajralmasi qismi bo‘lib, ular faoliyatiga u yoki bu darajada ta’sir ko‘rsatadi. Ta’kidlash joizki, sof risklar ostida biz zarar ko‘rish yoki hech qanday natijaga erishmaslik xavfini tushunamiz. Spekulyativ (moliyaviy) risklar esa bu, bir tomondan resurslarni yo‘qotish ehtimolligi yoki faoliyatining mazkur sohasida resurslardan oqilona foydalanishga qaratilgan variant bo‘yicha daromadlarni oxirigacha ololmaslik havfidir.

Namoyon bo‘lish shakliga ko‘ra, tadbirkorlik risklari muntazam yoki nomuntazam bo‘ladi. Muntazam risklar umumiy vaziyat natijasida korxonaning moliyaviy ahvoli o‘zgarishi ehtimoli sifatida ta’riflanadi. Nomuntazam risklar korxonaning ahvoli barqaror saqlangan holda alohida uning moliyaviy ahvoli yomonlashishi ehtimolini bildiradi.

Boshqarish imkoniyatiga ko‘ra tadbirkorlik risklari ochiq va yopiq bo‘ladi. Ochiq risklarni tartibga solib bo‘lmaydi. Yopiq risklarni esa boshqarish mumkin. Tadbirkorlik faoliyati natijalariga ta’sir etish darajasiga ko‘ra tadbirkorlik risklarini bir nechta toifalarga ajratish mumkin. Tadbirkorlik riskining darajasi tadbirkor yo‘qotishlariga olib boruvchi voqealar ehtimoli bilan tavsiflanadi. Ular foiz yoki koeffitsientlarda ifodalanadi.

Korxonalar faoliyatida boshqariladigan risk va daromadlilik bir-biriga yaqin boshqaruv ob’ektlari bo‘lib hisoblanadi. Ushbu ikkita ko‘rsatkichning kelgusidagi qiymatlarini aniqlash asosiy masala bo‘lib hisoblanadi. Ma’lumki, kelgusida korxonalar faoliyatida daromadlilik va risk darajasini oldindan 100% aniq bilib bo‘lmaydi. Lekin, aniq ma’lumotlardan foydalanilgan holda kelgusidagi erishilishi mumkin bo‘lgan natijalarni ma’lum bir ehtimollik doirasida baholash mumkin. Shundan kelib chiqqan holda bugungi kunda iqtisodchi olimlar tomonidan korxonalarda risklarni baholash bo‘yicha ko‘plab metodlar ishlab chiqilgan va

ilmiy asoslab berilgan. Ushbu metodlarni quyidagi ikkita guruhga ajratishimiz mumkin:

- Risklarni baholashning statistik metodlari: daromadlilikning standart chetlanishi (σ); Value at Risk metodi; CVaR metodi.
- Risklarni baholashning ekspert metodlari: reyting metodlari; ballik metodlar; Delfi metodi.

Amaliyotda korxonalar yuqoridagi risklarni baholashning metodlaridan istalgan biridan foydalanishi mumkin. Har bir metod asosida aniqlangan moliyaviy risk darajasi turli xil chiqsada, ammo miqdoran bir-biriga yaqin chiqadi. Daromadlilikning standart chetlanishi metodi amaliyotda risklarni baholashning ko‘p uchraydigan metodlaridan biri bo‘lib hisoblanadi. Ammo ushbu metod risklarni baholashning Value at Risk metodi tarkibida ham qo‘llaniladi. Demak Value at Risk metodi kengroq va nisbatan risklarni baholashda aniqlik darajasi yuqori bo‘ladi.

Risk darajasini aniqlash korxonalar moliyaviy boshqaruvida muhim ahamiyat kasb etadi. Moliyaviy risklarni to‘g‘ri baholash uchun risk bilan bog‘liq ma‘lumotlarni ko‘proq yig‘ish lozim. Bunday ma‘lumotlar qanchalik ko‘p bo‘lishi risk darajasini aniqlashda katta yordam beradi. Boshqa tomondan esa hammaga ma‘lumki risklarni pasaytirishning asosiy usullaridan biri axborotlashtirish bo‘lib hisoblanadi. Korxonalarda moliyaviy menejer moliyaviy risk darajasini o‘rgangan holda moliyaviy risklarni pasaytirish, moliyaviy risklar natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan moliyaviy yo‘qotishlarni kamaytirish va umuman olganda moliyaviy resurslarni taqsimlash bo‘yicha samarali qarorlar qabul qilishi kabilarni amalga oshirishi mumkin. Shu sababli bugungi kunda korxonalar faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan moliyaviy risklarni baholash korxonalar moliyaviy barqarorligi va raqobatbardoshligini ta‘minlashda muhim xizmat qiladi deb o‘ylaymiz.

Xulosa

Yuqorida keltirilgan korxonalarda moliyaviy strategiyani ishlab chiqish va amalga oshirishning asosiy bosqichlari milliy amaliyotda ham xo‘jalik sub’ektlari tomonidan moliyaviy strategiya ishlab chiqilishi va amalga oshirilishida qo‘llanilishi maqsadga muvofiq. Undagi har bir bosqich xususiyatlari haqida quyida to‘xtalib o‘tamiz.

1. Moliyaviy strategiya umumiy davrini belgilash. Moliyaviy strategiya umumiy davrini belgilash masalalari tarmoqlar va sohalar bo‘yicha o‘zaro farqlanadi. Chunki loyihalar bo‘yicha yo‘naltirilgan mablag‘lar qaytimi sohalar va tarmoqlarda har xil. Masalan savdo, oziq-ovqat tovarlari, nooziq-ovqat iste‘mol tovarlari ishlab chiqarish faoliyati bilan shug‘ullanuvchi korxonalarda yangi loyihalarni amalga oshirish nisbatan qisqa vaqt talab qiladi. Og‘ir sanoat, jumladan qurilish, mashinasozlik, metallurgiya kabi sohalarida yangi loyihalarni ishga tushirish bir necha yillarni talab qiladi. Hatto og‘ir sanoatda 10 yilgacha davr moliyaviy strategiya davri sifatida belgilanishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda korxonalarda moliyaviy strategiya davrini belgilash loyihalar ishga tushish

va dastlabni samaraga erishish vaqtdan kelib chiqqan holda belgilanadi. Boshqa tomondan xo‘jalik sub’ektlari moliyaviy-xo‘jalik faoliyati ko‘lami ham strategiya davrini belgilashga o‘z ta’sirini ko‘rsatadi. Chunki xo‘jalik sub’ektlari o‘z faoliyat doirasi va ko‘lamidan kelib chiqqan holda yirik yoki kichik loyihalarni amalga oshirish strategiyasi borasida qaror qabul qiladi. Bu esa o‘z navbatida strategiya davrida ham ko‘zga tashlanadi.

2. Tashqi moliyaviy muhit bilan bog‘liq omillarni tadqiq qilish bosqichida esa moliyaviy menejerlar tomonidan birinchi navbatda xo‘jalik sub’ekti faoliyat yuritayotgan tashqi muhitga e’tibor qaratiladi. Bunda bozorga etkaziladigan tovarlar bo‘yicha mavjud talab va taklifga e’tibor qaratish asosida mavjud raqobat baholanadi. Shuningdek, moliyaviy-xo‘jalik faoliyatini tashkil etishning tashkiliy-huquqiy asoslaridan kelib chiqib strategiya belgilanadi. Ya’ni strategiyani amalga oshirish davrida talab va taklifning o‘zgarish darajasi, huquqiy jihatdan qonunchilikda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan o‘zgarishlar masalalari tadqiq qilinadi. Shuningdek loyihani amalga oshirish davrida moliyaviy resurs uzluksizligi, loyihaning to‘liq amalga oshishiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan omillar o‘rganib chiqiladi va qaror qabul qilish bo‘yicha tegishli xulosalar olinadi.

3. Moliyaviy faoliyatning kuchli va kuchsiz tomonlarini baholash. Xo‘jalik sub’ekti moliyaviy strategiyasini ishlab chiqishda navbatdagi bosqichda bevosita ichki imkoniyat nuqtai nazaridan kuchli va kuchsiz tomonlar baholanadi. Bunda xo‘jalik sub’ekti tashkiliy tuzilmasidan tortib, faoliyat yuritayotgan mutaxassislar malaka darajasi, xom-ashyo va resurslar ta’minoti, moliyaviy imkoniyatlariga baho beriladi. Agarda ichki moliyaviy imkoniyatlar moliyaviy strategiyani amalga oshirish uchun nisbatan past bo‘lsa, qarz jalb qilish imkoniyatlari va unga xizmat ko‘rsatish natijasidagi yo‘qotishlar baholanadi.

4. Strategik moliyaviy pozitsiyasini kompleks baholash. Mazkur bosqichda yuqorida keltirilgan xo‘jalik sub’ektining moliyaviy strategiyani amalga oshirishiga ichki va tashqi muhit ta’sirini baholash natijalari asosida moliyaviy pozitsiya kompleks baholanadi. Bunda asosiy mulkdorlar tarkibi va ularning faolligi, moliyaviy strategiyani amalga oshirishga mutaxassislarning, moliyaviy menejerlarning tayyorlik darajasidan tortib, tashkiliy tuzilma bo‘g‘inlari samaradorligi, moliyaviy imkoniyatlardan to‘liq foydalanish masalalarigacha to‘liq baholash amalga oshiriladi.

5. Moliyaviy faoliyatning strategik maqsadlarini shakllantirish. Xo‘jalik sub’ektlari moliyaviy strategiyasi asosida strategik maqsadlar belgilab olinadi. Mamlakatimizda xo‘jalik sub’ektlarining bosh strategik maqsadi sifatida o‘z aksiyalarini xalqaro darajada ommaviy joylashtirish bo‘lishi lozim. Bunga erishish uchun esa oraliq strategik maqsadlar belgilab olinadi. Chunki o‘z aksiyalarini xalqaro darajada ommaviy joylashtirish strategiyasi ham bir necha yillarni o‘z ichiga qamrab olishi mumkin. Bunda kapitalni optimallashtirish, o‘ta istiqbolli taraqqiyot yo‘nalishlarini belgilash va amalga oshirish, milliy va xalqaro doirada hamkorlar doirasini belgilash kabi maqsadlarni amalga oshirish masalalari ham ko‘zda tutiladi.

6. Moliyaviy faoliyatning maqsadli strategik me'yorlarini ishlab chiqish. Xo'jalik sub'ektlari korporativ moliyaviy strategiyasi doirasida belgilangan strategik moliyaviy maqsadlar aniq moliyaviy ko'rsatkichlar asosida belgilanadi. Bunda asosiy e'tibor sof foydani ma'lum ko'rsatkichga etkazish, taqsimlanadigan foyda ko'rsatkichini va dividend darajasini oshirish, bozordagi kapitallashuv darajasini keskin oshirish orqali ustav kapitalini oshirib borish kabi ko'rsatkichlarga tayanilishi bugungi kunda har bir xo'jalik sub'ekti uchun nihoyatda muhimdir.

7. Asosiy strategik moliyaviy qarorlarni qabul qilish. Mazkur bosqichda belgilab olingan moliyaviy ko'rsatkichlarga erishish nuqtai nazaridan boqaruv tizimi, moliyaviy menejerlar tomonidan asosli qarorlar qabul qilinadi. Bunda qabul qilingan qaror natijasida belgilangan moliyaviy ko'rsatkichlarga erishishda vaqt omilini ham e'tiborga olish lozim hamda mazkur jarayonda dominant sohalardan kelib chiqqan holda qaror qabul qilish tavsiya etiladi.

8. Ishlab chiqilgan moliyaviy strategiyani baholash. Moliyaviy strategiyalar odatda xo'jalik sub'ektlari mutaxassislari tomonidan yoki tashqi (agentliklar, konsalting tashkilotlari, xalqaro moliyaviy tashkilotlar) mutaxassislar tomonidan ishlab chiqiladi. Ishlab chiqilgan moliyaviy strategiya xo'jalik sub'ekti mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilganda tashqi mutaxassislar tomonidan baholash amalga oshirilishi mumkin. Bunda moliyaviy strategiyalarning qanchalik asosli tuzilganligi va istiqbolda amalga oshirish imkoniyatlari baholanadi. Baholash natijalari asosida moliyaviy strategiyaga o'zgartirishlar kiritilishi mumkin. Agentliklar, konsalting tashkilotlari, xalqaro moliyaviy tashkilotlar tomonidan xo'jalik sub'ektlari moliyaviy strategiyalari belgilab berilganda, amalga oshirish jarayonida ham ular tomonidan nazorat amalga oshirilishi mumkin.

9. Moliyaviy strategiyani amalga oshirishni ta'minlash. Tegishli tartibda xo'jalik sub'ektlari boshqaruv organlari (aktsiyadorlik jamiyatlarida aktsiyadorlar umumiy yig'ilishi yoki kuzatuv kengashi) tomonidan tasdiqlangan xo'jalik sub'ektlari moliyaviy strategiyalari ijro uchun qabul qilinadi. Bunda korporativ moliyaviy strategiya amalga oshirilishi natijalari bo'yicha har chorakda yoki yarim yillikda hisobotlarni ko'rib chiqish tartibi ham boshqaruv organi tomonidan belgilab qo'yilishi mumkin.

10. Moliyaviy strategiyani amalga oshirish nazoratini tashkil etish. Mazkur bosqich bo'yicha xo'jalik sub'ektlari moliyaviy strategiyasining o'z vaqtida to'liq amalga oshirilishi yuzasidan nazorat birinchi navbatda mulkdorlar (aktsiyadorlar) tomonidan amalga oshiriladi. Bunda mulkdorlar tomonidan nazorat boshqaruv organiga (aktsiyadorlik jamiyatlarida kuzatuv kengashiga) yuklatilishi mumkin. Yuqorida qayd etganimizdek boshqa tashkilotlar tomonidan moliyaviy strategiyalar tuzilganda ijro ustidan nazorat masalasi ham ularda qoldirilishi mumkin.

Yuqorida sanab o'tilgan xo'jalik sub'ektlari moliyaviy strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish bosiqalari barcha sub'ektlar uchun bir xil bo'lmasigini ham alohida qayd etib o'tishimiz lozim. Bunda moliyaviy strategiyani belgilash, ishlab chiqish, amalga oshirish xo'jalik sub'ektlari faoliyat ko'lami, tashkiliy-

huquqiy shakli, faoliyat yo‘nalishlaridan kelib chiqqan holda o‘zaro farqli holatlar ham kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jonathan Berk, Peter DeMarzo. Corporate finance. 3rd edition. USA: Pearson, 2014. – P. 908-929.
2. Arthur J.Keown, John D. Martin, J. William Petty. Foundations of finance : the logic and practice of financial management. USA: Pearson, 2014. – 549 p.
3. Eugene F. Brigham/Michael C. Ehrhardt. Financial management. Theory & Practice. 15th ed. USA: Cengage, 2015. – 1180 p.
4. Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan. Fundamentals of corporate finance. 10th ed. USA: McGraw-Hill, 2013. – 824 p.
5. Под ред. Л.Г.Паштовой. Финансовое планирование в организациях. – М. Кнорус, 2019. – 274 с.
6. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. В 2 ч. Часть 1. Учебник и практикум. – М. Юрайт-М, 2019
7. Toshmurodova B.E. Iqtisodiy taraqqiyotga erishishda soliqlardan samarali foydalanish. I.f.d. ilmiy darajasini ... diss. avtoreferati. Toshkent – 2007.; Elmiraev S.E. Korporativ moliyani boshqarishda soliq munosabatlarini takomillashtirish. . I.f.d. ilmiy darajasini ... diss. avtoreferati. Toshkent – 2017.
8. Shernaev A.A. GENERAL METHODOLOGICAL BASES OF TAX PLANNING IN ENTERPRISES // International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom ISSN 2348 0386 Vol. VIII, Issue 4, April 2020 Licensed under Creative Common Page 357
9. Shernaev, A. A. Principles and methods of organization of the internal tax control system in joint stock company. International Journal of Economics, Business and Management Studies-ISSN, 2347-4378.